

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ЗАНЯТИЯХ БИОЛОГИИ

Ташкентский фармацевтический академический лицей

Мирабадский район Ойбек-45,

Учитель биологии

Абдусаломова Нилуфар Шухрат кизи

Аннотация: В данной статье рассматриваются Использование интерактивных методов на занятиях биологии.

Ключевые слова: Кейс-стади, интерактивные методы обучения, проектная деятельность, компетенции, коммуникативные на-выки, целеполагание, рефлексия.

Современное общество обладает потребностью в социально активной и деловой личности. И образование предъявляет новые требования к современным выпускникам. В условиях современной социальной среды ученику необходимо не просто обладать набором знаний по определенным предметам, а ориентироваться в постоянно меняющихся условиях, принимать решения, искать ответы на нестандартные вопросы, искать новые пути достижения поставленных целей и ориентироваться в информационном поле. Реализация компетентностного подхода позволяет реализовать возможности для развития таких качеств у учащихся.

Одной из возможностей для создания таких условий является использование интерактивных методов обучения, позволяющих учащемуся занимать активную позицию в учебном процессе, самому искать ответы, вступать в дискуссию, давать оценку результату своей деятельности.

Интерактивные методы – коммуникативные и диалоговые методы

активного обучения, связанные с опорой на групповые взаимодействия, сотрудничество, совместную деятельность по решению образовательных задач. Они ориентированы на обучение через деятельность, опираясь на мышление и воображение [1].

Обоснование использования активных методов обучения из-ложены в технологии проблемного обучения Дж. Дьюи, развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), которые направлены на развития самостоятельности в решении учебных задач. Интерактивные методы направлены на обучение через активную деятельность. Внедрение таких методов позволяет опираться на мышление и воображение учащихся, активировать совместный (коллективный групповой) поиск решения познавательных задач. Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между учителем и учащимися, а также между самими учащимися [2].

Начало изучения биологии школьниками является периодом большой социальной активности. Ведущей деятельностью является общение со сверстниками, а не учебная деятельность. Они активно осваивают социальное пространство вокруг себя, охотно выполняют задания в группах и парах. Легко принимают новые формы и методы обучения, с интересом вступают в решение учебных задач. Но интерес, как правило, не устойчив и быстро переключается. Период средней школы характеризуется падением успеваемости, что связано с закономерными возрастными особенностями школьников. Важно закрепить и развить познавательный интерес для наиболее успешного освоения программы. Учащимся важно понять суть и закономерность изучаемых явлений. Так же в подростковом возрасте меняется характер мышления. Компетентностный подход с использованием интерактивных методов обучения предполагает не усвоение учеником

отдельных знаний и умение, а такое развитие личности, которое позволит ему самостоятельно ориентироваться в информационном поле и активно решать учебные задачи. Поэтому изменяется роль и основные виды деятельности учителя и учащихся на уроках, и при выполнении домашнего задания.

На уроках биологии уделяется внимание формированию следующих компетенций [3; 4]:

1. Интеллектуальная сфера: формирование у учащихся интереса к научному знанию и его практической значимости, развитие активности и самостоятельности в решении поставленных задач.

2. Коммуникативная сфера: активное участие в диалогах и дискуссиях, умение выразить свою точку зрения, выслушать и дать оценку высказываниям окружающих, умение работать в группе, эффективно взаимодействовать с другими учащимися.

3. Эстетическая сфера: формирование ценностного отношения к биологическим объектам, формирование навыков здорового образа жизни

Преимуществами использования интерактивных методов обучения в школе можно назвать [1; 2]:

1. Диалогичность общения; 2. Наличие обратной связи; 3. Активность мышления;

4. Повышенная эмоциональность;

5. Высокая результативность обучения; 6. Рефлексия.

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают методы дискуссии, игры и проектов [5; 6].

Занятия с использованием интерактивных форм обучения дает возможность сочетать несколько методов для решения проблемы, с учетом возрастных особенностей учащихся и особенностей данного классного коллектива, что повышает эффективность проводимого урока.

Во время проведения интерактивного занятия в виде дис-куссии я стараюсь располагать учащихся лицом к лицу или ор-ганизуя круглый стол. Учащиеся выдвигают гипотезы по пробле-ме урока, например, как могла возникнуть жизнь, которые затем приводятся к единой гипотезе, которая должна быть или доказа-на, или опровергнута в конце занятия. Каждый учащийся имеет право высказаться и быть выслушанным. Задача учителя пре-дотвратить монологичность обсуждения, оценить корректность высказываний и направить обсуждение учащихся на поиск отве-та на поставленный вначале урока вопрос. Активность учащихся можно стимулировать вопросами: «как вы полагаете почему...?», «Не могли бы вы более подробно развить эту мысль?», «Каким образом вы можете аргументировать свою точку зрения?», «пра-вильно ли я вас поняла?» и т. д.

Результатом такого занятия становится совместно найден-ный ответ на вопрос. В процессе дискуссии учащиеся активно взаимодействуют не только с педагогом, но и между собой, учат-ся выслушивать разные точки зрения, аргументировать и формулировать свою точку зрения, корректно давать оценку услышанному.

Интерактивные методы на лекциях Интерактивное обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, взаимообогащение. Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный материал, но способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки поведения.

«Мозговой штурм», «Мозговая атака»

«Мозговая атака», «мозговой штурм» – это метод, при котором принимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос. Важно не давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. Участники должны знать, что от них не требуется обоснований или объяснений ответов.

«Мозговой штурм» – это простой способ генерирования идей для разрешения проблемы. Во время мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по мере их возникновения, таким образом, что каждый может развивать чужие идеи.

Мини-лекция Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения теоретического материала. Перед объявлением какой-либо информации преподаватель спрашивает, что знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения преподаватель предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу.

Презентации с использованием различных вспомогательных средств с обсуждением К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п. Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения.

Просмотр и обсуждение видеофильмов На занятиях можно использовать как художественные, так и документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также видеоролики и видеосюжеты.

Интервью

Термин «интервью» происходит от английского interview, т.е. беседа. По содержанию интервью делятся на группы: Документальные интервью; Интервью мнений; Интервью «прессконференция». Субъектом интервью может выступать как лектор, так и студенты, подготовившие информацию по заданной теме.

При использовании интерактивных методов роль преподавателя резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного

плана. Использование интерактивных форм и методов обучения в процессе обучения в вузе позволят приобрести: конкретному обучающемуся:

- опыт активного освоения содержания будущей профессиональной деятельности во взаимосвязи с практикой;

- развитие личностной рефлексии как будущего профессионала в своей профессии; - освоение нового опыта профессионального взаимодействия с практиками в этой области; учебной группе:

- развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе;

- формирование ценностно-ориентационного единства группы;

- поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации;

- принятие нравственных норм и правил совместной деятельности;

- развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии;

- развитие способности разрешать конфликты, способности к компромиссам; системе преподаватель - группа - нестандартное отношение к организации образовательного процесса;

- формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не только в учебных, но и в профессиональных ситуациях.

Список использованной литературы

1. Косолапова М.А. Технологические подходы в организации профессиональной подготовки к педагогической деятельности в высшей школе /Косолапова М.А.; Томский гос. пед. ун-т. – Томск, 2007. – 177 с. – Библиогр. : с. 104 – 110. Деп. В ИНИОН РАН № 60426

2. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. Модернизация профессионального образования: Компетентностный подход. – М.: МПСИ, 2005. – 216 с.

3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42; Компетентностный подход... // Высшее образование сегодня. – 2006. - № 6. – С. 20-26.

4. Карпенко М. Новая парадигма образования XXI в.// Высшее образование в России.–2007.- №4. – С.93.

5. Кононец А.Н. Педагогическое моделирование: новые вопросы/ А. Н. Кононец //Иновационные подходы к организации образовательного процесса в современном техническом вузе: сб. метод. тр./ под ред. Л. П. Лазаревой ; ДВГУПС. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2008. - С. 22-31.

6. Созоров А.Н. Flash-технологии в образовании //Тезисы докладов Всероссийской научно-методической конференции с международным участием “Повышение качества непрерывного профессионального образования” Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. С. 233-234.

7. Двудичанская Н. Н. Интерактивные методы обучения как средство формирования ключевых компетенций // Наука и образование: электронное научно-техническое издание, 2011 <http://technomag.edu.ru/doc/172651>